

(GTX- Desconhecido)

mentIRA: o ficcional legítimo e o verossímil limitante

Mestrando Pedro David (UNICAMP).
Mauricius Martins Farina (UNICAMP).

RESUMO

A partir da minha obra autorreferente e autobiográfica “EuEuzinhoEudnv” – cujo cerne é tripartido entre o uso da selfie, da Inteligência Artificial Generativa e da palavra-imagem – penso a exposição de si na “sociedade de compartilhância” (Beiguelman, 2021), tema cuja urgência é endossada pelo alinhamento explícito dos donos das grandes corporações de tecnologia à extrema direita. Utilizando conceitos como performance incorporada (Maia, 2024) e presente estendido (Ferreira, Constantino e Lima, 2018), demonstro de que forma o entendimento do real e do verdadeiro como sinônimos está intrínseco a isso, salientando a maneira através da qual essa lógica corrobora com a “eugenia algorítmica” (Beiguelman, 2021), que, por sua vez, em face aos espaços híbridos (Souza e Silva, 2006), afeta também a realidade material. Com isso, investigo como minha poética pode operar a distorção e o erro na emergência da subjetividade através de brechas abertas no “muro invisível” dos processos algorítmicos.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; *selfie*; processos autobiográficos; artes e novas tecnologias.

ABSTRACT

Drawing from my self-referential and autobiographical artwork “EuEuzinhoEudnv” – whose core is tripartite, encompassing the use of selfies, Generative Artificial Intelligence, and verbal-visual experimentations – I reflect on the exposure of the self in the “society of shareveillance” (Beiguelman, 2021). This theme acquires heightened relevance in light of the growing influence of far-right ideologies within the leadership of major technology corporations. Employing concepts such as embodied performance (Maia, 2024) and extended present (Ferreira, Constantino e Lima, 2018), I demonstrate how the understanding of “real” and “truthful” as synonymous is intrinsic to this phenomenon. Furthermore, I highlight how this logic reinforces “algorithmic eugenics” (Beiguelman, 2021), which, in turn, impacts material reality with hybrid spaces (Souza e Silva, 2006). Through this framework, I investigate how my poetics can operate through distortion and error in the emergence of subjectivity, exploiting gaps in the “invisible wall” of algorithmic processes.

Keywords: Artificial Intelligence; selfie; autobiographical processes; art and new technologies.

MENTiRa SOBRE EUEUZINHOEUDNV

Este artigo visa explorar a relação entre “real” e “verdadeiro” na contemporaneidade, tateando, na perspectiva da práxis, as implicações por ela desencadeadas dentro da amálgama material/digital, cujo acesso cotidiano se dá através dos dispositivos móveis (Souza e Silva, 2006).

Portanto, o texto será desenvolvido em espelhamento às bases da “EuEuzinhoEudnv”, ou seja, tripartindo-se sobre os polos autobiográfico, fotográfico e da digitalidade. Para isso, após um esmiuçamento da obra engatilhadora desta pesquisa, abordarei o primeiro desses tópicos tendo como referência principal Leonor Arfuch (2010). Em seguida, adentrarei a questão da fotografia colocando em evidência de que forma a relação com o outro é um ponto nevrálgico tanto a esse eixo, quanto ao anterior. Por fim, apontarei para o peso da digitalidade e, conseqüentemente, para a influência das inclinações políticas dos proprietários das empresas de Big Tech sobre esse cenário, pensando, então, sobre os caminhos da/para a expressão da subjetividade na hodiernidade.

“EuEuzinhoEudnv” é uma obra em desenvolvimento desde o ano de 2019, quando comecei a interferir sobre minhas *selfies*, trabalhando a plasticidade do meu corpo fotografado através das ferramentas disponíveis no *Instagram Stories*, onde essas produções eram também compartilhadas. Tal seção distingue-se do *feed* - espaço de fruição tradicional da rede a qual pertence - através da disponibilização do conteúdo por apenas vinte e quatro horas¹. Tal formato promove uma amplificação da efemeridade que compõe a atmosfera digital, estimulando a necessidade pelo “agora contínuo”, que representa uma das principais sustentações desses locais (Ferreira, Constantino e Lima, 2018).

Como usuário do *Instagram*, notei empiricamente a potência resguardada em transformar meu dispositivo móvel - e os espaços digitais possíveis de serem acessados através dele - em meu ateliê. Colocando-me na posição de observador participante (Guber *apud*. Ferreira, Constantino e Lima, 2018, p. 152), encontrei sustentações teóricas a essas percepções, aprofundando-me neste território através de referências como Hess (2015) e Goodnow (2016), sobre as quais me estenderei no próximo capítulo. Devido a isso, propus-me, em 2021, a realizar um autorretrato por dia, ao longo do ano todo. Como consequência, no ano seguinte, “EuEuzinhoEudnv” já contava com mais de 300 peças, que refletiam a seriação, a repetição e a construção de identidade numa realidade híbrida. Com essas imagens, compus a primeira materialização homônima do trabalho.

¹ Apesar de, em 2018, ter sido criado o espaço Destaques, destinado à fixação do conteúdo compartilhado no *Stories* por tempo indeterminado no topo do perfil de cada usuário, a seção *Stories* ainda pode ser definida desse modo.

Adentrando 2022, fui estimulado por uma professora a agregar à produção imagética um texto sobre cada uma das peças, dadas suas singularidades. Aderi ao direcionamento tecendo microtextos narrativo-poéticos no bloco de notas do meu celular, os quais eram compartilhados sobrepostos às *selfies*. Essa camada abriu espaço para experimentações no campo da palavra-imagem e para múltiplas tran(s)duções que, atualmente, são essenciais à obra e à pesquisa que a orbita.

Em 2023, elegi “EuEuzinhoEudnv” como objeto de estudo do meu mestrado, e, por isso, tanto o âmbito prático-poético, quanto o domínio conceitual-teórico expandiram-se. No primeiro, o trabalho direcionou-se à amálgama de dimensões e ao caráter código-informacional dos itens digitais, o que se traduz dentro da obra como uma “reanimação” das assemblagens e das colagens associativas dadaístas e surrealistas, uma vez que essas são paralelas aos elementos virtuais por operarem uma “estética da acumulação” (Itaú Cultural, 2015) a um deslocamento propiciador de uma nova contextualização (Fonseca, 2009). Essa decisão estimulou o alargamento do segundo âmbito como um auxílio à escolha de quais imagens complementaríamos as minhas peças.

Com esse propósito, notei a popularização de plataformas gratuitas de Inteligência Artificial Generativa (IAG) e seus efeitos sobre discussões cânones da arte e da história da arte. Agregou-se a isso o fato de que grande parte das IAGs trabalham no fluxo palavra-à-imagem², isto é, o usuário entrega à máquina um *prompt*, cujo padrão é um pequeno texto descritor do que se espera como resultado dessa dinâmica. As imagens geradas advêm de uma apreensão/aprendizado da IA acerca do que habita a internet, itens gratuitos que, mesmo quando não-verbais, são “apropriados” pela máquina como códigos. Portanto, decidi utilizar essas produções em justaposição às minhas *selfies*, dada a interferência dessa nova tecnologia sobre assuntos tão caros às artes, sua relevância na digitalidade e sua associação - assim como “EuEuzinhoEudnv” - às experiências no campo da palavra-imagem. Assim, passei a me apropriar da plataforma *Copilot* através da subversão da lógica objetiva tida como tradicional e como produtiva, disponibilizando à *DALL-E 3* meus microtextos narrativo-poéticos.

² Tradução nossa do termo *text-to-image*.

Todavia, tais justaposições entraram em conflito com a verticalidade do *Stories*, o que me incentivou a adotar outros contatos entre as camadas do trabalho. Por isso, decidi por sobrepô-las de modo a referenciar a dinâmica negativo/positivo da era fotográfica analógica. Logo, dentro do aplicativo *PicsArt*, passei a acoplar, através do efeito visual denominado “sobreposição negativa”, a produção do *Copilot* e a *selfie* visualmente intervinda. Essa operação, para além de sua instigante aparência e da sua relação com a história da fotografia, alude ao uso dos termos “positivo” e “negativo” como adjetivos que conferem qualidade às imagens.

Por fim, na plataforma *Figma*, teço uma colagem multifária com as etapas anteriores do processo, a sobreposição supracitada e ainda caixas de texto com o *prompt* usado no *Copilot*. As palavras atravessam as imagens de forma ilegível, visando espelhar a inteligibilidade dos funcionamentos da digitalidade e a carga código-informacional de seus itens, compreensíveis apenas às máquinas. Em 2024, pude transpor essas peças ao mundo material, e, pensando sobre como os sistemas computacionais realizam o arquivamento dos objetos digitais, nomeei essa composição de “EuEuzinhoEudnv(2)”³ (Figura 1).

Figura 1 - À esquerda, colagem digital construída no Figma e, à direita, “EuEuzinhoEudnv(2)”.

Fonte: do autor.

MENTiRa NA SUPERFÍCIE DA FOTOGRAFIA

³ A materialização “EuEuzinhoEudnv(1)” já está planejada, logo, apesar de nunca exposta, foi considerada no momento de nomeação dessa peça em específico.

Para que sejam salientadas as conexões entre o universo fotográfico - em particular a *selfie* - e a relação entre “real” e “verdadeiro”, é essencial que, antes, eu me dedique à delimitação do plexo entre o amplo território autobiográfico e a minha produção. Além de “EuEuzinhoEudnv” enquadrar-se nesse cenário pelo uso que faço da minha própria figura, tomo Leonor Arfuch (2010) como minha principal referência dentro desse âmbito, visto que, em seu livro, a autora busca um entendimento que extrapole as produções literárias que iniciaram o gênero, abarcando outras artes e adentrando outras temporalidades.

Caminhando até o panorama contemporâneo, Arfuch narra o que ela nomeia como “infância da subjetividade” (Arfuch, 2010, p. 40), identificando que esse gênero está intimamente ligado à atenuação das fronteiras entre esferas pública e privada. De encontro ao entendimento disso como um sinal de desequilíbrio nesse liame, a teórica entende esses espaços como membros de uma relação dialógica de interpolação e modificação mútua. Arfuch nota, ainda, que esse caráter se estende para a interação entre autor e fruidor, principalmente a partir do século XIX, o qual, em razão ao sucesso de gêneros como a carta, é conhecido como “um século de intercâmbio epistolar” (Habermas *apud*. Arfuch, 2010, p. 45).

Tanto a relação entre dimensões, quanto o direcionamento ao outro estão, também, presentes em “EuEuzinhoEudnv”, salientando o alinhamento da minha pesquisa a tais asserções, afinal a obra constitui-se de tateamentos poético-autobiográficos de territórios essencialmente dialógicos. As redes sociais - onde circulam minhas peças e onde estão localizadas grande parte das ferramentas que opero no meu trabalho - sustentam-se a partir da “interusuariedade” e o uso da IAG complexifica a ideia da expressão subjetiva através do plural. Isso porque a “provocação” desse maquinário - incorporada na interação humano-máquina a partir de comandos avessos à lógica descritiva dos *prompts* - associa a série com um *dataset* imensurável. Dessa forma, a construção da identidade na “outridade”, possibilitada pela poética da obra, alarga-se a um espaço “virtuo-social”:

Isto é, ao se apropriar da IA, [EuEuzinhoEudnv] mobiliza os partícipes orgânicos que compõem os territórios digitais. Afinal, essas interfaces são feitas por indivíduos,

mimetizam raciocínios humanos e obedecem aos estímulos dos usuários, entregando seus resultados a partir do consumo e da apropriação de produções humanas disponíveis na rede. (DAVID; FARINA, 2024, p. 10, comentário nosso)

Aprofundando-se nessa discussão, Arfuch percebe que uma outra “consequência” da interação dialógica entre as esferas é a “compulsão pela realidade” (Arfuch, 2010, p. 23). Amalgamadas de forma tão intensa, o desenho da privacidade paradoxalmente começa a se concretizar a partir de sua penetração. A autora nota, portanto, que a diluição desses territórios é diretamente proporcional à passagem do tempo, e, tendo em vista que a pós-modernidade é marcada pela valorização da individualidade em detrimento dos “grandes relatos legitimadores” (Arfuch, 2010, p. 17), crescem as narrativas “pessoais”. Com as novas tecnologias, esse “olhar através do buraco da fechadura” (Arfuch, 2010, p. 47) se transforma em algo ainda mais instantâneo e declarado, com observações próximas e quase (por vezes literalmente) ao vivo. Soma-se a isso o desdobramento da “retórica da autenticação” (Arfuch, 2010, p. 48) e do “apagamento de marcas ficcionais” (Arfuch, 2010, p. 48), aperfeiçoando a fantasia de realidade com as quais se vestem essas produções.

Tais excertos, quando postos em contato com a afirmação de Arfuch de que “no horizonte midiático, a lógica informativa do ‘isso aconteceu’ (...) fez da vida - e, conseqüentemente, da ‘própria’ experiência um núcleo essencial de tematização.” (Arfuch, 2010, p. 15), emergem o questionamento que explica como “EuEuzinhoEudnv” “traduz” essas dinâmicas para o universo fotográfico digital contemporâneo, isto é, questionando: o qual reais são, de fato, essas produções? Afinal, Arfuch cita como fruto da circulação desses gêneros um “efeito de verdade” (Arfuch, 2010, p. 44), notado também por van Dijck (2008). A professora delimita que, como consequência da passagem da fotografia analógica - que eram lidas como um objeto que apresenta “como as coisas aconteceram” (van Dijck, 2008, p. 58) - para a atualidade - com “fotos-memento”, utilizadas na comunicação entre pares - “a fotografia digital, especialmente aquela que transita nas redes de compartilhamento, há um bom tempo já se desprende de uma obrigatoriedade com o real” (David; Farina, 2024, p. 11).

Ferreira, Constantino e Lima (2018) reforçam as asserções de van Dijck (2008). Os teóricos

percebem que a funcionalidade cerne do *Instagram Stories* - a troca de mensagens instantâneas e efêmeras⁴ - aglutina ferramentas das comunicações síncrona e assíncrona na apresentação de um “eu sem filtro”, que, operando detalhes banais e uma aparição constante, emula espontaneidade, atendendo ao “vício pelo real” e ao “presente estendido” (Ferreira, Constantino e Lima, 2018, p. 153) e dando um nova roupagem à razão dialógica do sujeito apropriada por Arfuch.

Essa referência da socióloga à Bakhtin promove uma “introjeção” do caráter dialogal autobiográfico, afirmando que “o sujeito deve ser pensado a partir de sua ‘outridade’, do contexto de diálogo que dá sentido a seu discurso” (Laclau *apud.* Arfuch, 2010, p. 11). Dentro da minha pesquisa, aproprio-me dessas asserções denotando a densidade do plexo entre as narrativas autobiográficas e fotográficas com a multiplicidade do eu, levando em consideração o quanto as *selfies* participam desse cenário de popularização das construções fictícia de si, porém de forma submissa à verossimilhança.

Maia (2024), ao adotar um viés interseccional entre a ideia do corpo como temporalidade raiz da fotografia de Sutton (2009 *apud.* Maia, 2024, p. 5) e o conceito de performance incorporada conforme Taylor (2013 *apud.* Maia, 2024, p. 6), traça uma cronologia que demonstra como, desde o século XIX, o ato fotográfico é uma forma de criação e não uma imitação fidedigna da realidade. Ao chegar, enfim, na *selfie*, autorretrato representante da contemporaneidade, Maia salienta os parágrafos anteriores, não só ao apresentar de que maneira a noção do eu não uno caminha junto à fotografia de si, mas também ao afirmar que os aspectos que singularizam a *selfie* desses outros retratos é justamente a relação com o outro que se dá em rede.

Tais questões são, ainda, reforçadas por Hess (2015) e Goodnow (2016), os quais debruçam-se exclusivamente sobre a fotografia digital autorreferente e autoexecutada. Hess (2015) conceitua a *selfie* como um item *entre*: constelado ao redor do indivíduo, do dispositivo móvel, da rede e da realidade material. Como consequência a isso, sua função demarcadora, de unir esses espaços, aponta para uma “dependência” do compartilhamento, da fruição alheia. Isso leva Hess (2015) a afirmar que o corpo na *selfie* é performático e almeja uma sensação de veracidade.

⁴ Resumida pelo termo *ephemeral messaging* (Ferreira, Constantino e Lima, 2018, p. 152).

Goodnow (2016), por sua vez, ao investigar um escopo considerável de *selfies*, percebe que elas podem ser classificadas em qualidades que os usuários almejam estar relacionados à. Sendo assim, ambos os teóricos confirmam esse objeto como um espaço dialógico de criação/ficcionalização de si cercado por um “acordo relacional”: enquanto Hess (2015) pode ser interpretado em consonância com o efeito de realidade como postulado por Arfuch (2010) e também por Maia (2024), Goodnow (2016) aproxima-se das questões levantadas por van Dijck (2008), que, em referência aos quatro repertórios da imagem de Barthes (1981 [1980] van Dijck, 2008, p. 64), menciona a tentativa humana de, por meio da fotografia, alinhar a imagem que se tem de si com a imagem de si que está nos outros.

MENTiRa PARA ABRIR BRECHAS

Os parágrafos anteriores demonstram a forma como a verossimilhança forjada domina a expressão múltipla de si no cenário fotográfico contemporâneo, entretanto, Beiguelman expande a concepção do aspecto constelado das *selfies* (Hess, 2015), salientando o papel da digitalidade dentro desse panorama. Para isso, a autora apropria-se do conceito de fotografia pós-humana (Zylinska, 2017 *apud*. Beiguelman, 2021, p. 95) apontando para como as máquinas extrapolaram o antigo lugar que ocupavam como ferramentas de materialização das imagens, agora as influenciando de forma profunda. Sendo assim, Beiguelman constrói uma base teórica ao caráter código-informacional dos objetos digitais, os quais exploro em “EuEuzinhoEudnv” desde 2022 de forma intuitiva. A professora resume que “diferentemente das formas analógicas de registro fotográfico, as digitais são *per se* relacionais” (Beiguelman, 2021, p. 46).

O convívio crescente e diário com essas produções cristaliza a ilusão especular no imaginário comum, isto é, a visão de mundo filtrada pelas máquinas em geral são cada vez mais consideradas uma reprodução fiel e perfeita da realidade. Sendo assim, o fato de que essas imagens são ficções influenciadas por múltiplos fatores invisíveis é propositalmente obscurecido. Um exemplo de tais engrenagens imateriais são os algoritmos, os quais, nesse cenário, atualizam o conceito de corpos dóceis de Foucault (1975 *apud*. Beiguelman, 2021, p. 43), constituindo uma

espécie de código de conduta. Esse contrato silencioso - cujo controle sobre a apresentação de si foi apontado por Hess (2015) e Goodnow (2016) - é apre(e)ndido justamente na relação com o outro em rede, como conceitua Aarseth (1997 *apud.* Beiguelman, 2021, p. 21).

Essa conjuntura atualiza o que Debord (1967 *apud.* Beiguelman, 2021, p. 38) definiu como sociedade do espetáculo, para o que Birchal (2017 *apud.* Beiguelman, 2021, p. 38) entende como sociedade da compartilhância⁵. Nesse panorama:

Imagens feitas com o suprassumo do olhar banal são fomentadas pelo darwinismo social das redes, em que o mais acessado será sempre o mais acessado. Ou seja, vence sempre o mais forte. Nessa dinâmica, revela-se como os regimes algoritmos - das câmeras digitais e das hashtags - modulam os modos de ver e construir as imagens. (Beiguelman, 2021, p. 34)

Esse controle pode ser identificado na composição das respostas das IAs aos *prompts*, tecidas através de dinâmicas de oposição. Na busca pelo resultado mais adequado, essa nova tecnologia executa cálculos baseados no imaginário comum, expresso nos itens livres circulantes na rede, e respaldado por sua programação inicial, feita pelas equipes das grandes empresas de tecnologia. Sendo assim, o cenário atual de alinhamento das Big Techs à políticas de extrema direita aponta para um horizonte de constante e de crescente obstrução da expressão livre da subjetividade, afinal, com posse dessas ferramentas, tais corporações são capazes de bloquear, de invisibilizar, de derrubar e de excluir tais enunciações, construindo, em suma, uma “eugenia algorítmica do olhar” (Beiguelman, 2021, p. 98).

Em conclusão, percebo que, através de “EuEuzinhoEudnv”, opero o erro e a distorção como câmeras de *outravisão*, isto é mobilizando o visível na exibição do invisível. Em outras palavras, ao utilizar como base as minhas *selfies*, faço referência aos âmbitos fotográfico e autobiográfico de construção de subjetividade a partir da “outridade” e a partir da experimentação com os outros que habitam em si. Interaço, desse modo, com alguns cercamentos ao uso plástico do “corpo-selfie”, que estão em consonância ao contexto digitalidade de controle algorítmico, do

⁵ O termo original é em inglês, unindo a palavra “sharing” (compartilhamento) com a palavra “surveillance” (vigilância), formando “shareveillance” (Beiguelman, 2021, p. 38)

qual as IAGs são peças fundamentais. Incluindo essa tecnologia na obra, através das interações verbais não objetivas com a máquina, confundo a padronização característica do *modus operandi* dessas tecnologias. Assim, construo uma obra alinhada à “estética da vigilância” (Beiguelman, 2021, p. 49), gerando espécies de imagens radicais (Rancière, 2012 *apud*. Beiguelman, 2021, p. 125) que pensam os bloqueios conservadores à criação de si que perturbam e dominam a atmosfera digital contemporânea.

REFERÊNCIAS

- ARFUCH, Leonor. *O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea*. Rio de Janeiro: Eduerj, 2010.
- Assemblage. *Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira*. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo325/assemblage>. Acesso em: 12/04/2025.
- BEIGUELMAN, Giselle. *Políticas da imagem: vigilância e resistência na dadosfera*. São Paulo: Ubu Editora, 2021.
- DAVID, Pedro; FARINA, Mauricius Martins. "EuEuzinhoEudnv" e a relação real-verdadeiro: percepções acerca da edição de si em um fluxo híbrido de existência. In: *CONGRESSO INTERNACIONAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERUNIDADES EM ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE*, 13., 2024, São Paulo. Anais eletrônicos... São Paulo: Galoá, 2024. Disponível em: <https://proceedings.science/cieha-2024/trabalhos/eueuzinhoeudnv-e-a-relacao-real-verdadeiro-percepcoes-acerca-da-edicao-de-si-em?lang=pt-br>. Acesso em: 12/04/2025.
- FERREIRA, Emmanoel; COSTANTINO, Fernanda Angelo; LIMA, Juliana Souza. Cotidiano e Instagram: efemeridade e narrativas de si no recurso Stories. *Esferas*, [S. l.], n. 11, p. 151-161, 2017. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/esf/article/view/8686>. Acesso em: 12/04/2025.
- FONSECA, Aline Karen. *Collage: a colagem surrealista*. Revista Educação - UNG-Ser, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 54-64, 2009. Disponível em: <https://revistas.ung.br/index.php/educacao/article/view/462>. Acesso em: 12/04/2025.
- GOODNOW, Trischa. The selfie moment: The rhetorical implications of digital self portraiture for culture. In *the beginning was the image: The omnipresence of pictures: Time, truth, tradition*. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016. p. 123-130. Disponível em: <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/30034/650062.pdf?sequence=1#page=1>. Acesso em: 12/04/2025.
- HESS, Aaron. Selfies| the selfie assemblage. *International Journal of Communication*, v. 9, p. 18, 2015. Disponível em: <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/download/3147/1389>. Acesso em: 12/04/2025.
- MAIA, Ravena Sena. Entre autorretrato e selfie: um estudo da performance em fotografias de si. *Significação: Revista de Cultura Audiovisual*, v. 51, p. 1-20, 2024. Disponível em:

<https://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/221084>. Acesso em: 12/04/2025.

SOUZA E SILVA, Adriana de. From cyber to hybrid: mobile technologies as interfaces of hybrid spaces. *Space and Culture*, [S. l.], v. 9, n. 3, p. 261-278, ago. 2006. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/epdf/10.1177/1206331206289022>. Acesso em: 12/04/2025.

VAN DIJCK, José. Digital photography: communication, identity, memory. *Visual Communication*, v. 7, n. 1, p. 57-76, 2008. Disponível em: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1470357207084865?casa_token=bQOK8ssYp84A AAAA:W9tkJrh6nJVZKH5aoJirzt8cApSR2tDb0RAeQ-x0unMivCjb1IoxX9a0d9575eerym4L48RMbqSdma. Acesso em: 12/04/2025.

Como citar este texto:

DAVID, Pedro; FARINA Mauricius M. mentlrA: o ficcional legítimo e o verossímil limitante. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.